

ISTIQBOLLI MAHALLIY BODOM NAVLARINING AGROBIOLOGIYASI

I.Samatov

D.Eshdavlatova

TERMIZ AGROTEXNOLOGIYALAR VA INNOVATSION RIVOJLANISH INSTITUTI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8403963>

Annotatsiya. Mazkur maqolada istiqbolli mahalliy bodom navlarining agrobiologiyasi masalalari haqida so'z boradi. Maqola davomida asosli fikr va mulohazalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: istiqbolli mahalliy bodom navlarining agrobiologiyasi, subtropik o'simlik.

AGROBIOLOGY OF PROMISING LOCAL ALMOND CULTIVARS

Abstract. This article talks about the issues of agrobiolgy of promising local almond varieties. During the article, reasonable opinions and considerations are mentioned.

Key words: agrobiolgy of promising local almond varieties, subtropical plant.

АГРОБИОЛОГИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕСТНЫХ СОРТОВ МИНДАЛЯ

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы агробиологии перспективных местных сортов миндаля. В ходе статьи приводятся обоснованные мнения и соображения.

Ключевые слова: агробиология перспективных местных сортов миндаля, субтропическое растение.

Bodom - janubiy, subtropik o'simlikdir. U Markaziy Osiyo, O'rta Yer dengizi, markaziy Amerika, bir qator Yevropa mamlakatlarida (Italiya, Frantsiya, Qrim, Kavkaz orti) tarqalgan.

Bodom issiqsevar, qurg'oqchilikka o'ta chidamli, kserofit o'simlik bo'lganligi sababli yiliga 500-700 mm dan ziyod yog'in yog'adigan Toshkent, Jizzax, Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarining tog' va tog'oldi qiyaliklarida qadim zamonlardan beri o'sib hosil berib keladi. Yangidan barpo qilingan bodomzorlardan tashqari tabiiy o'rmonlarda yovvoyi holda ham o'suvchi turlari ham mavjud. Bu yerlarda ularning oddiy, mahalliy navlari bilan birgalikda Buxoro, Petunnikov, Tikanli, Kalmikov deb nomlanuvchi bodomning juda qimmatli navlari ham mavjudligi, undan halq xo'jaligining ko'p tarmoqlarida foydalanilishi aloxida ahamiyatga ega. Danagi qotmagan xom bodomni shakarga qo'shib yoki murabbo tayyorlab istemol qilish foydalidir. Shirin mag'izli bodomda 40-70% yeg', 20-25% oqsil, 6% shakar bo'lib, turli darmondori, organik moddalarga boy bo'ladi va konditer sanoati uchun qimmatbaho xom ashyo xisoblanadi. Kunjarasida 10% gacha moy va ko'p miqdorda oqsil va uglevodlar bo'ladi. Taqir bodom tarkibida yog', oqsil, shakardan tashqari 2-2,5% amigdalin bo'lib, parfyumeriya sanoatida va meditsinada keng qo'llaniladi. Bodomning po'sti gaz yutadigan kumir tayerlashda, vinochilikda

vinoga xushbo'y hid, sifat va tam berishda foydalaniladi. Bodom po'chog'ining kulida 40% gacha kaliy hosil bo'ladi va o'g'it sifatida foydalaniladi. Bodom yog'ochi juda qattiq va chiroylidir, shuning uchun duradgorlikda va texnika uchun qimmatli ashyo hisoblanadi.

Bodom 3-4 yoshidan hosilga kiradi, 12-18 yoshidan 35-40 yilgacha yaxshi hosil beradi. Yaxshi parvarishlansa 60-100 yil yashab hosil berishi mumkin. Bodom ko'chati kuzda yoki erta bahorda ekiladi. U yorug'likka talabchan bo'lganligi sababli qalinlikni yoqtirmaydi, tarkibida ohagi bo'lgan soz tuproqlarda yaxshi rivojlanadi.

Bodomning ildiz sistemasi 6 metr chuqurlikgacha boradi, qurg'oqchilikka yaxshi chidaydi va tog'-o'rmon melioratsiya ishlarida ham muhim rol o'ynaydi.

U qurg'oqchilikka g'oyat chidamli bo'lib, yer tanlamasdan, suvsiz, toshloq va tog'ning unumsiz janubiy yon bag'irlarida ham yaxshi o'sa oladi. Bodomning bunday xususiyatlari Respublikamizning tog' va tog'oldi lalmikor xududlaridagi o'rmon xo'jaliklarini xar tomonlama qo'llab-kuvvatlash, ishlab chiqarish samaradorligini, iqtisodiy manfaatdorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yangi bodomzorlar barpo qilishda ekiladigan navlarni tanlash muhim ahamiyatga ega.

Bodom po'chog'ining qattiqligiga qarab to'rtta toifaga bo'lish mumkin:

1. G'alvirak bodom. Po'chog'i qog'ozdek yupqa, ikki barmoq bilan yengil chaqiladi.
2. Yumshoq po'choq bodom, po'chog'i yumshoq, g'ovak, ikkala qo'lning barmoqlari yordamida chaqiladi.
3. Standart po'chog'li bodom, bolg'a bilan sal urganda chaqiladi;
4. Qattiq po'chog'li bodom, po'chog'i qattiq, bolg'a bilan kuchli urganda chaqiladi.

Bodomning mahaliy navi Zavetniy

Bodomning mahaliy navi Konsoy

Ko'chatzor barpo qilish uchun sug'oriladigan, tekis yer ajratilib, kuzda gektariga 20-25 tonna chirigan go'ng va 150-180 kg fosforli o'g'it solinib 45-50 sm.gacha chuqurlikda haydaladi, 15-18 sm kultivatsiya qilinib borona qilinadi. Oraligi 70 sm bo'lgan egatlarga 6-8 sm chuqurlikda va 8-12 sm masofida urug'lar qadaladi. Ob-xavo sharoitiga qarab o'sish davrida 8-12 marta sug'oriladi. Ko'chat qator oralig'i har bir sug'orishdan keyin yumshatiladi va begona o'tlardan tozalanadi. Payvandlash oldidan kuchatzor albatta sug'oriladi va tanasi pastki bachki novdalardan tozalanadi. Bodom iyulning uchinchi dekadasidan sentyabrning birinchi dekadasigacha, mevachilikda kullandigan oddiy «T»-usulida ulanadi. Ikki haftadan so'ng payvandning tutgan yoki tutmagan miqdori aniqlanadi va tutmay qolganlari bodomning payvandostga oldin ulangan o'sha nav kurtagi bilan qaytadan payvandlanadi. Kuzda payvand bog'lami bir oz bo'shatib ko'yiladi va qish davomida bog'lanma olib tashlanmaydi. Kelgusi yil erta bahorida ko'chatning payvand qilingan joyidan tepa qismi batamom kesib tashlanadi. Tutmay qolgan payvandlar o'rniga yangi o'sib chiqqan kurtaklarni qayta payvand qilish mumkin bo'ladi.

Kelgusi yilning erta baxorida bog'lam olib tashlanadi. Ko'chat tez o'sishi va payvand yaxshi tutishi uchun ko'chatlarni o'z vaqtida va sifatli parvarishlash lozim. Ko'chatlarning o'sish davrida gektariga 90 kg azotli, 60 kg fosforli va 20 kg kaliy hisobida o'g'it solinadi. Kurtaklarning to'g'ri va yosh novdalarning tez o'sishini ta'minlash uchun yevvoyi shoxlarni o'z vaqtida butab turish lozim. Yaxshi parvarish qilingan nihollarni bo'yi kuzga borib 1-1,5 metrga yetadi, usuv davrini yaxshi tugallaydi.

Rasm. «T»- usulida payvandlash sxemasi.

Bodomning asosiy zararkunandalaridan biri- shaftoli yoki bodom biti bo'lib, daraxtning tana, novda va barglari shirasini suradi, natijada daraxt nimjonlanadi, bargi bujmayadi, xosili

pasayadi, yosh ko'chatlar va novdalar nobud bo'lish darajasigacha yotib boradi. Bodomning asosiy kasalliklari - klyasterosporioz (zamburug'li, teshikli doglanish kasalligi) - bunda daraxtning kurtagi, bargi, guli, shoxi va novdalarini zararlaydi. Kasallik daraxt xosilini kamaytiradi, meva sifatini pasaytiradi. Baxorda barglarda dumaloq dog'lar va teshikchalar paydo buladi. Xosilda kungir tusli shishlar paydo bo'lib, yelim oqib chiqa boshlaydi, kurtaklar quriy boshlaydi. Novdalarning pustlogi yorilib yelim chiqaradi, gullari va dovchalari tukilib ketadi.

Un shudring kasalligida novdalarning uch qismida, barglarida oq unsimon gubor paydo buladi, natijada novdalar meva berishdan, barglar esa rivojdan koladi. Kasallik yosh novdalarda kishlaydi va aprel oylaridan boshlab rivojlana boshlaydi.

«Barg kuyish» kasalligi bodom barglarida qizg'ish dog'lar paydo qiladi, ular barvaqt tukila boshlaydi, «barglar kuyishi» va un shudring xisoblanadi.

Zararkunandalarga qarshi erta baxorda, kurtaklar burtishidan oldin nitrofen bilan (10 l suvga 250 g kushib) purkaladi. Daraxtlarning tana va novdalari karbofos (100 l suvga 250 g) yeki 0,2 %-li donitol (gektariga

2-2,5 kg) bilan ishlov beriladi.

Kasalliklarga qarshi bordo suyuqligining 1,0%-li eritmasi (getariga 10-15 kg), vetrani yoki topazning 0,03% li eritmasi (gektariga 300 g) purkaladi. Un shudringga qarshi kolloidli yoki dispersli oltingugurtning 1% li konsentratsiyasi (10 l suvga 80-100 g) bilan ishlov berilsa yaxshi natija beradi.

Agrotexnik chora- tadbirlardan- bog' qator oralari shudgor qilinadi, daraxtlar atrofi yumshatiladi, begona o'tlardan tozalanadi, kurigan, shikastlangan, zararlangan shox-shabbalar kesilib kuydiriladi, daraxt tanasi (shtamb) oqartiriladi.

REFERNCES

1. A.A.Abdurasulov, S.S.Калмыков. Agrotexnika i luchshie sorta orehoplodных культур. Tashkent. 1985.
2. A.A.Abdurasulov. Mindalь v Uzbekistane: gibridные sorta.J. «Sadovodstvo i vinogradarstvo». № 2. 2005.
3. A.A.Xanazarov, A.A.Abdurasulov, Ya.X.Yuldashev. Sostav i perspektivy razvitiya mindalya v Uzbekistane. «Agrarnyy vestnik Uzbekistana». № 4. 2006.